

06 | La participación del *Instituto de Arquitetos do Brasil* en las políticas habitacionales brasileñas de los años 1960 The participation of the Brazilian Architects Institute in Brazilian housing policies in the 1960s_Marina Lage da Gama Lima

[1]

[2]

El *Instituto de Arquitetos do Brasil* es una asociación libre de arquitectos y urbanistas brasileños, fundada en 1921 en Río de Janeiro, dentro de la *Escola de Arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes*. Desde entonces, el IAB se ha dedicado a temas esenciales para el arquitecto, la cultura arquitectónica y sus relaciones con la sociedad. El IAB es la más antigua de las entidades brasileñas dedicadas a la arquitectura, el urbanismo y la profesión.

La década de 1960 en Brasil fue un periodo caracterizado por una intensa urbanización, industrialización y crecimiento económico. También fue cuando el país, hasta entonces predominantemente rural, se volvió urbano: en 1960, poco menos de la mitad de los hogares (49%) estaban en áreas urbanas, en 1970 este porcentaje alcanzó el 58%¹. El crecimiento exponencial de algunas ciudades, especialmente las grandes capitales del sudeste, agravó los procesos de estratificación social, expansión y barrios marginales.

Los llamados “años rebeldes” fueron el tema central del clásico libro *1968, el año que no terminó*, publicado por el periodista brasileño Zuenir Ventura. Para Ventura, el mejor legado de esa generación fue la “pasión con la que fue a luchar”: pocos, como ella, “lucharon tan radicalmente por su proyecto o por su utopía”². En Brasil, este periodo también estuvo marcado por el golpe de estado de 1964 y la instalación de la dictadura civil-militar que, a pesar de no presentar la violencia que seguiría en la década de 1970, por la que fue conocida como los “años de plomo”, ya se caracterizó por una fuerte represión contra voces disidentes del nuevo régimen.

En este sentido, este artículo pretende señalar de qué manera la instalación del régimen militar en Brasil hizo que los arquitectos del IAB se alejaran de los procesos de toma de decisiones de las políticas de vivienda, una práctica que el IAB había construido y en la que había profundizado en gobiernos anteriores.

Antes de que se estableciera la dictadura, ya había una polarización de las ideas políticas en Brasil con una disputa ideológica explícita entre los sectores de izquierda y derecha³ en el contexto de la Guerra Fría. Esta disputa también estuvo presente en temas relacionados con la arquitectura y el urbanismo, especialmente en aquellos que tenían que ver con vivienda social y la propiedad de la tierra.

En 1950, la inflación llevó a una creciente valorización de la tierra urbana, lo que desencadenó la especulación inmobiliaria, un fenómeno en el que los propietarios de tierra optan por conser-

Resumen pág 65 | Bibliografía pág 70

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Marina Lage da Gama Lima, arquiteta e urbanista graduada por a Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2001. Investigadora do CNPQ e candidata ao doutorado em Urbanismo por o Programa de Pós-graduação em Urbanismo - PROURB - UFRJ. Completou sua mestría em Urbanismo na mesma instituição em 2013. Foi professora no Departamento de Projetos FAU-UFRJ (2015-2016). Tem sua própria oficina desde 2002: TAMABI Arquitetura (2002 a 2012) e Relevo AUC (2012 - atualidade). Conta com experiência na área de projetos de arquitetura e urbanismo. É investigadora no Laboratório de Análise Urbana e Representação Digital (LAURD / PROURB). marinalagelima@gmail.com

Palabras clave

Instituto de Arquitetos do Brasil, políticas habitacionales, década de 1960, revistas de arquitectura Brazilian Architects Institute, housing policies, 1960s, architecture magazines

Método de financiación

Apoyo de la CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), Brasil

¹ Según los datos de la publicación Estadística del siglo XX disponible en el Portal del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística - IBGE. <https://www2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/29092003estatisticacexhtm.shtm>, consultado el 05/04/2018.

² VENTURA, Zuenir. 1968. *O ano que não terminou*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988.

³ Los conceptos de derecha e izquierda para esta investigación están tomados de Norberto Bobbio (2001), quien define que la izquierda defiende la igualdad y lucha por una distribución del ingreso más equitativa y una mayor justicia social. La derecha, por otro lado, no tiene este objetivo como una prioridad, ya que ve la desigualdad como inevitable y en muchos aspectos deseable.

⁴ ABREU, Mauricio. *Evolução urbana do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: IPANRIO, 1987.

⁵ LEME, Maria Cristina. *Urbanismo no Brasil. 1895-1965*. São Paulo: FUPAM/FAUUSP, 1999.

⁶ Evento promovido por la División de Arquitectura del Instituto de Ingeniería de São Paulo, patrocinado por la Secretaría de Tráfico y Obras Públicas y el Ayuntamiento de São Paulo, en 1931.

⁷ Las conferencias impartidas por I.D.O.R.T. fueron publicadas por la *Revista do Arquivo Municipal*, 1942, Ano VII, Volume LXXXII, março-abril, São Paulo.

⁸ MARTINS, Rafaela. "A concepção habitacional a partir dos discursos técnicos: o Primeiro Congresso de Habitação (1931) e a Jornada da Habitação Econômica (1941)". *Revista Espacialidades* [online]. V. 4, n.º 3, 2011.

⁹ RIBEIRO, Cecília.; PONTUAL, Virginia. "A reforma urbana nos primeiros anos da década de 1960". São Paulo: Vitruvius, *Arquitextos*, n.º 109, 2009.

¹⁰ Con la transferencia de la capital de Brasil a Brasilia en 1960, el territorio que correspondía al municipio de Rio de Janeiro se convirtió en una ciudad-estado, con el nombre de Estado de Guanabara. Esta condición duró hasta 1975, cuando se decidió fusionar los estados de Guanabara y Rio de Janeiro, devolviendo el territorio del estado de Guanabara para constituir el municipio de Rio de Janeiro, que se convirtió en la capital del estado.

¹¹ Más tarde, en 1977, las ediciones de la revista *Arquitetura* se reanuda y continúan hasta 1998.

¹² OLIVEIRA, Lúcia Lippi. "Mobilização política e arquitetura". In: LOPES, A. H.; VELLOSO, M. P. V.; PESAVENTO, S. J. (Eds.). *História e linguagens: texto, imagem, oralidade e representações*. Rio de Janeiro: 7letras, 2006, p. 307.

varla como una reserva de valor ⁴. El aumento en el valor de la tierra y el consiguiente distanciamiento, para la población más pobre, entre su lugar de residencia y el lugar de trabajo, culminó en una crisis de vivienda que afectó principalmente a esta población. Hasta ese momento, Brasil no había formulado un plan de acción colectivo: los problemas de vivienda se habían resuelto de manera puntual, generalmente a través de la construcción de desarrollos de vivienda ⁵.

Los debates nacionales sobre vivienda tienen como una de sus primeras referencias la celebración del 1º *Congresso de Habitação* promovido por el *Instituto de Engenharia de São Paulo* en 1931 ⁶. Otra referencia importante sobre el tema en el contexto brasileño fueron las Jornadas da Habitação Econômica, promovidas por el *Instituto de Organização Racional do Trabalho de São Paulo - IDORT* ⁷, en 1941. Ambos eventos fueron notables por discutir el problema nacional de la vivienda, promoviendo la construcción de casas populares, y por estar dirigidos por ingenieros, sanitarios y médicos, sin participación relevante de arquitectos.

En general, estos eventos abordaron debates sobre cuestiones técnicas y los medios para encontrar la mejor forma de vida para la clase trabajadora. La vivienda, por regla general, estaba entrelazada con la concepción de la familia y constituiría el aspecto material que mantendría a las personas alejadas del vicio, la promiscuidad y cualquier comportamiento considerado objeetable. También cabe resaltar, en ambos casos, la ausencia total de voz del trabajador, siendo las discusiones limitadas a técnicos y profesionales de ingeniería y asistencia social ⁸.

A principios de la década de 1960, los problemas de vivienda de las ciudades brasileñas y las posibles propuestas para combatirlos se convirtieron en uno de los principales temas de discusión entre arquitectos y urbanistas, buscando un reposicionamiento crítico del papel de la profesión. La afirmación de estos profesionales se basó en el entendimiento de que el problema de la vivienda debería ser asumido por el gobierno, superando esa connotación puramente asistencial ⁹. Los debates comenzaron con la crítica de las desigualdades sociales, especialmente las cristalizadas por la dificultad de acceso a la tierra por los estratos de menores ingresos, causados por los altos precios de la tierra urbana, cuestión determinante en los procesos de segregación socioespacial.

En este contexto, el IAB lanza, en 1961, una revista mensual titulada *Guanabara*, con la intención manifiesta de ser la expresión oficial del instituto. A partir de 1962, con el propósito de ser una voz nacional y no solo de los arquitectos del estado de Guanabara ¹⁰, la revista cambia su nombre y pasa a llamarse *Arquitetura*. La publicación sigue siendo regular hasta diciembre de 1968, cuando se interrumpe, en el contexto del endurecimiento del régimen militar ¹¹. [1] [2]

Utilizando las revistas *Guanabara* y *Arquitetura* como instrumento, los arquitectos buscaron crear conciencia sobre la función social del arquitecto y la arquitectura, mediante la aclaración ante las autoridades públicas del propósito y la importancia de la profesión. El foco principal de los debates en la revista fue la consolidación de la profesión de arquitecto en Brasil, basada en la consciencia de clase, a través de la lucha por una política nacional de vivienda y la consiguiente expansión del mercado laboral para el arquitecto.

La historiadora Lúcia Oliveira, en conjunto con Américo Freire, desarrolla un proyecto para el *Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil - Fundação Getúlio Vargas* que busca "explorar la génesis y el desarrollo del pensamiento urbano en Rio de Janeiro" de los arquitectos brasileños de la década de 1960, como intelectuales, como profesionales comprometidos con la lucha político-ideológica, produciendo "un discurso sobre su misión en la sociedad brasileña" ¹².

Según Oliveira, las revistas *Guanabara* y *Arquitetura* expresaron un fuerte sesgo nacionalista y una fuerte creencia en el papel del estado, lo que indica la posición que los arquitectos ocuparon en el campo ideológico de 1960: alineados con los conceptos desarrollados y difundidos por los intelectuales del *Partido Comunista* y el *Instituto Superior de Estudos Brasileiros - ISEB*. El nacionalismo de izquierda, formulado en el ISEB en ese momento, formó una generación de intelectuales comprometidos con la lucha de las clases más pobres por una revolución brasileña, que incluía la resistencia al imperialismo y la movilización de las masas populares ¹³.

Para esos arquitectos / intelectuales, la teoría que explicaba la pobreza y el subdesarrollo venía asociada a las distorsiones económicas de la estructura agraria, cristalizadas en regímenes de posesión de tierras marcados por el latifundismo y el saqueo de las relaciones laborales. Estas condiciones conducirían a la necesidad histórica de una reforma agraria capaz de resolver las causas estructurales del desequilibrio económico y social brasileño ¹⁴. Y es en la lucha contra estas desigualdades donde los arquitectos buscaron su inserción profesional.

En 1961, durante el breve gobierno de siete meses del presidente Jânio Quadros, se anunció en *Guanabara* la creación del *Conselho Nacional de Planejamento da Habitação Popular* -

[1] Portada de *GUANABARA* n.º 1, 1961.

[2] Portada de *ARQUITETURA* n.º 6, 1962.

CNPHP, "ideado por el IAB" para "coordinar recursos existentes en los distintos órganos y planificar la ejecución de una política sanitaria de los asentamientos humanos que estableciera una planificación nacional para la vivienda correcta y saludable de las poblaciones urbanas"¹⁵. El CNPHP, por decreto 50.488 de 1961, estaría formado por diez miembros, nominados por las siguientes entidades brasileñas: *Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde, Ministério da Viação e Obras Públicas, Instituto dos Arquitetos do Brasil, Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, Associação Brasileira de Agronomia, Conselho Nacional de Geografia, Associação Brasileira de Municípios, Institutos de Previdência Social, Conselho Nacional de Economia, Caixa Econômica Federal y Fundação da Casa Popular.*

Destacamos aquí la posición del IAB en la constitución de este, que sería un organismo pionero de coordinación, a nivel nacional, de las políticas de vivienda brasileñas. El IAB, además de ser uno de los creadores de CNPHP, aparece prominentemente siguiendo a las entidades participantes, siendo la primera entidad civil en aparecer en la lista después de los Ministerios Federales. Como presidente de CNPHP, se eligió al director designado por el Ministerio de Hacienda.

El CNPHP sería el organismo responsable de coordinar acciones conjuntas entre las esferas municipales y federales para la concepción, implementación y aplicación de una política nacional de vivienda dirigida a las clases más pobres, de acuerdo con sus atribuciones¹⁶. El CNPHP no se implementó realmente porque, el 25 de agosto de 1961, el presidente Jânio Quadros renunció y el vicepresidente João Goulart asumió la presidencia de Brasil, en medio de una grave crisis política. Los ministros militares de Jânio Quadros formaron una *Junta Provisória* que gobernó el país durante trece días hasta el nombramiento de João Goulart, posible gracias a la adopción del régimen parlamentario, con la reducción de los poderes presidenciales. En medio de la radicalización política, João Goulart recuperó el poder presidencial a través de un plebiscito celebrado el 6 de enero de 1963.

El gobierno de João Goulart representó un momento histórico para el movimiento sindical brasileño, pues amplió su participación en las grandes cuestiones de política¹⁷. Durante este periodo, intelectuales de diversos campos disciplinarios establecieron vínculos con movimientos sociales. Los movimientos sindicales urbanos fueron responsables de llevar a cabo varias huelgas con el objetivo de presionar al gobierno para la realización de las Reformas de Base y la aplicación de las propuestas de reformas progresivas en los ámbitos administrativo, fiscal, bancario, electoral, agrario y urbano de la administración. Destacamos en el campo de la arquitectura y urbanismo los movimientos por la Reforma Urbana que partieron de la crítica de las desigualdades sociales, evidenciada por los problemas de acceso a la tierra y la vivienda precaria.

La Reforma Urbana se definió como un conjunto de medidas del Estado destinadas a "ordenar el proceso de crecimiento urbano y proporcionar condiciones de vida adecuadas para un número creciente de brasileños", según un mensaje enviado por el presidente João Goulart en la apertura de la Asamblea Legislativa Nacional en marzo de 1963¹⁸. Este mismo documento recogió la creación del *Conselho Federal de Habitação* - CFH, el organismo para la implementación de las nuevas políticas de vivienda, cuyas directrices fueron definidas por el gobierno. [3] [4]

¹³ *Ibid.*, p. 316.

¹⁴ *Ibid.*, p. 313.

¹⁵ *Guanabara* n° 1, 1961, p. 28.

¹⁶ "Exercer as funções de coordenação entre a União e os Municípios, com o objetivo de realizar uma ação conjunta visando à orientação de uma política nacional concernente ao problema da habitação das classes menos favorecidas, promovendo a aproximação com as autarquias, sociedades de economia mista, instituições profissionais e sociedades de economia mista, instituições profissionais de arquitetos e engenheiros e de agrônomos, bem como entidades particulares; Planejar a execução de planos regionais de urbanização e ajardinamento, com a locação de parques proletários e conjuntos de habitações populares; Proceder aos estudos e pesquisas sobre os problemas de urbanismo e habitação popular, tendo em vista seu aspecto social e as necessidades das classes menos favorecidas; Promover convênios entre os Estados e o Distrito Federal e os Municípios, com o fito de obter a votação de leis e medidas administrativas, tendentes a redução ou isenção de tributos, e a consecução de outros incentivos à construção de casas populares; Sugerir e adotar normas de incentivo e amparo a iniciativa particular e a indústria de materiais de construção, visando ao barateamento da habitação popular, através da produção normal e padronizada de elementos, e da prefabricação; Aconselhar medidas de proteção da família e da população, contra os efeitos das habitações deficientes e insalubres; Sugerir a legislação adequada à humanização do aproveitamento da terra, especialmente no que concerne à habitação popular; Administrar os fundos que foram destinados à realização de suas finalidades" (BRASIL. Decreto n° 50.488 de 25 de abril de 1961).

¹⁷ KORNID, M.A.; MONTEIRO, D.P. *O movimento sindical urbano e o papel do CGT*. Rio de Janeiro: Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, (s/d).

¹⁸ Brasil, 1963, p. 136.

¹⁹ "O arquiteto brasileiro aspira uma maior participação no processo de desenvolvimento do país. Recusa-se a continuar sendo o objeto de luxo cuja atividade restringe-se ao atendimento os setores privilegiados da sociedade. Sabe que permanecer nesta posição marginal significa castrar o sentido social da profissão e o seu aspecto cultural mais importante: refletir, materialmente, o ser do povo." *Arquitetura*, n° 12, 1963, p. 2.

²⁰ *Arquitetura* n° 12, junio de 1963, p. 2.

²¹ *Arquitetura* n° 12, junio de 1963, pp. 23 y 24.

[3]

[4]

[3] *Arquitetura* n° 13, 1963.

[4] Portada de *Arquitetura* n° 12, 1963.

[5] Dibujo de Claudius Ceccon para el S.Hru, 1963. Fuente: *Arquitetura*, Instituto de Arquitetos do Brasil 2014, n° 82 (edición especial).

[5]

En junio de 1963, el editorial de *Arquitetura*, titulado: "La participación del arquitecto", decía: "El arquitecto brasileño aspira a una mayor participación en el proceso de desarrollo del país. Se niega a seguir siendo objeto de lujo, cuya actividad se limita a servir a los sectores privilegiados de la sociedad. Él sabe que permanecer en esta posición marginal significa castrar el significado social de la profesión y su aspecto cultural más importante: reflejar materialmente el ser de las personas" ¹⁹.

El editorial argumentaba que "más que crear la casa, la escuela, el hospital, el club, la fábrica, el templo" era tarea del arquitecto crear la ciudad. Con este fin, la participación de los arquitectos debe "sentirse a un nivel más alto" para intervenir a través de "reformas capaces de modificar la estructura arcaica que impide el pleno desarrollo y evita el reparto justo de sus beneficios" ²⁰.

En la misma edición, se anunció el *Seminário de Habitação e Reforma Urbana - S.HRu*. El seminario fue la finalización de un conjunto de acciones desarrolladas por el IAB junto al gobierno, con el objetivo de encontrar una "solución global" para la planificación urbana y los problemas de vivienda. El objetivo de los arquitectos no era limitarse únicamente a las denuncias de "las terribles condiciones de vivienda que sufre la mayoría de los brasileños", sino presentar propuestas para establecer una política urbana y de vivienda. El seminario se basaría en los términos del mencionado Mensaje Presidencial y contó con el apoyo del Ministro de Trabajo, Almino Afonso, "para obtener una definición clara de la reforma urbana brasileña" ²¹. [5]

El *Seminário de Habitação e Reforma Urbana* "El hombre, su casa, su ciudad" que, más tarde, se conoció como el *Seminário Quitandinha*, materializó la unión de la propuesta del departamento del IAB de São Paulo: organizar un seminario sobre reforma urbana según la convocatoria del Mensaje Presidencial, y la propuesta del IAB de Guanabara para definir una política na-

[6]

[7]

[6] Portada de *Arquitetura* n° 12, 1963.[7] Portada de *Arquitetura* n° 37, 1965.

cional de vivienda, con el apoyo del *Instituto de Pensões e Assistência aos Servidores do Estado* - IPASE, que buscaba una forma de inversión de su capital. El seminario debería ser una "reunión nacional" y asistirían miembros de la seguridad social, agencias gubernamentales interesadas, arquitectos, sociólogos, ingenieros y otros profesionales y entidades relacionadas con el problema. También debía incluir la participación de miembros de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos - OEA, a través de sus órganos específicos, el Comité de Vivienda y CINVA, respectivamente ²².

El *Seminário Quitandinha* se caracterizó por un carácter radicalmente transdisciplinario, con la participación de arquitectos, sociólogos, economistas, trabajadores sociales, diputados, juristas, ingenieros, líderes sindicales y estudiantes, representantes de organismos estatales de planificación y grandes empresas industriales, entre los más de 200 participantes. Cabe mencionar la participación de Adina Mera y Dora Monteiro e Silva de Alcântara, las dos únicas mujeres ²³ que participaron como arquitecta y urbanista, respectivamente.

La principal fuente de difusión del seminario fue la revista *Arquitetura*. El editorial del n° 13, de julio de 1963, destaca la "responsabilidad del arquitecto brasileño" frente a los problemas sociales y económicos nacionales, donde residiría su misma razón de ser.

La edición de *Arquitetura* n° 15, de septiembre de 1963, publicó en su totalidad el resultado del seminario. [6]

Ese periodo representó el mejor momento para los arquitectos brasileños en la formulación de políticas de vivienda para el país. El formato del seminario, con la participación de varios actores nacionales, incluidos líderes estudiantiles y sindicales, fue un intento de ampliar el debate sobre los problemas urbanos nacionales, buscando una respuesta más amplia, reuniendo diferentes puntos de vista e intereses.

El Mensaje Presidencial al congreso en la apertura de la sesión legislativa de 1964 presentó el seminario como resultado de un "esfuerzo" realizado por el gobierno para desarrollar una acción de vivienda pública.

"Con respecto al examen del problema para la definición de los principios que deberán orientar la acción del poder público en el ámbito nacional, vale la pena mencionar el *Seminário de Habitação e Reforma Urbana*, organizado por el *Instituto de Previdência* (IPASE), con la colaboración del *Instituto de Arquitetos do Brasil* (IAB), cuyas conclusiones constituyeron un subsidio valioso para fijar el rumbo que el Gobierno pretende imprimir a este sector" ²⁵.

Cabe señalar, sin embargo, que el gobierno federal no asumió completamente las conclusiones del seminario, aunque sus propuestas dieron como resultado el *Anteproyecto de Lei* n° 87 de 1963, presentado ante el Congreso Nacional por el congresista Floriceno Paixão, participante en el seminario.

Sin embargo, las reformas de base no se implementaron realmente. En otro giro del marco político brasileño, el 1 de abril de 1964 se produjo el golpe de estado civil y militar, y la consecuente reor-

²² *Arquitetura* n° 12, junio de 1963, p. 24.

²³ Participaron otras ocho mujeres: cinco trabajadoras sociales, dos maestras y una calificada como investigadora.

²⁴ "O problema da moradia aí está a exigir uma ação que não é só do arquiteto, mas dele não pode prescindir. O seu equacionamento imediato impõe a participação e o saber do arquiteto. Pois para isto éle foi feito. Para escolher e decidir. Para projetar e construir." *Arquitetura* n° 13, 1963, p. 2.

²⁵ "No que diz respeito ao exame do problema para a definição de princípios que deverão orientar a ação do poder público no âmbito nacional, cumpre citar o *Seminário de Habitação e Reforma Urbana* levado a efeito sob os auspícios do Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado (IPASE), com a colaboração do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), cujas conclusões constituiram subsídio valioso para a fixação dos rumos que o Governo pretende imprimir a esse setor." BRASIL, 1964, pp. 199-200.

²⁶ Ley N° 4.230 del 21 de agosto de 1964.

²⁷ BONDUKI, Nabil.; KOURY, Ana Paula. "Das reformas de base ao BNH. As propostas do Seminário de Habitação e Reforma Urbana", São Paulo: Vitruvius, *Arquitextos*, n° 120, 2010; FRANCISCONI, Jorge Guilherme. "Seminário de Quitandinha e Q+50: resultado, avaliação e desafios atuais", São Paulo: Vitruvius *Arquitextos*, ano 14, n° 160, 2013; KOURY, Ana Paula. "A política urbana e a questão social: Quitandinha, o que restou?" São Paulo: Vitruvius, *Arquitextos*, ano 14, n° 159, 2013.

²⁸ "Assim, vêem os arquitetos, com preocupação, o desenvolvimento de programas habitacionais que, ao deixarem de considerar com maior profundidade as múltiplas raízes do problema, poderão vir a se constituir em elementos agravadores, não só da crise residencial como provável entrave ao desenvolvimento harmonioso de nossas áreas urbanas." *Arquitetura* n° 47, 1966, p. 4.

²⁹ "Houve uma intensa luta contra a maneira como foi estruturado o Banco Nacional de Habitação. Segundo as normas do banco, eram as companhias empreiteiras que se encarregavam de tudo, inclusive dos projetos arquitetônicos, que nós achávamos, com razão, que os projetos deviam ser elaborados por arquitetos. Isso, além de alijar os arquitetos, fazia com que os empreiteiros ficassem com o domínio total do processo, desde o projeto até o final da obra. (...) Essa foi uma luta muito grande do IAB, infelizmente, perdida, e tudo isso está registrado na revista *Arquitetura*." Apud FREIRE; OLIVEIRA, 2008, p. 120.

ganización del panorama político, social, económico y cultural brasileño para las dos décadas siguientes. En agosto, solo cuatro meses después de la instalación del régimen militar, se lanzó la política de vivienda del nuevo régimen, que consistió en la creación del *Banco Nacional da Habitação* - BNH, como el principal agente de la política de vivienda y urbana del país.

Junto con el *Sistema Financeiro de Habitação*, la misión de BNH era “alentar la construcción de viviendas sociales y la financiación de la propiedad de viviendas, especialmente por parte de la población de bajos ingresos”. El sistema tenía mecanismos económicos destinados a estimular la adquisición de la vivienda propia, así como la construcción de viviendas sociales a través de la iniciativa privada ²⁶.

Algunos historiadores ²⁷ señalan que las propuestas de S.HRu fueron parcialmente apropiadas por el régimen militar en la creación del BNH. Aunque eran productos de sistemas políticos antagónicos, el *Seminário Quitandinha* y el BNH contenían propuestas relativamente similares, especialmente en relación con la financiación de la vivienda, la articulación de la política de vivienda y la política urbana, y la organización de la cadena de producción.

Sin embargo, la política del BNH fue criticada por el IAB en varios editoriales de *Arquitetura*, especialmente con respecto a la falta de integración de la nueva política de vivienda en una verdadera planificación urbana y social, como podemos leer en el editorial del n° 37, de julio de 1965, “Crisis de vivienda y construcción”, que llamó la atención sobre la “precaria situación de la industria de la construcción” en vistas del *Plano Nacional de Habitação*, que “no tenía una base objetiva capaz de unir coherentemente a todo el sistema de construcción ni de relacionarlo con el problema de la vivienda “. El texto tenía como objetivo llegar a la comisión que se estaba formando para revisar la legislación, con el objetivo de eliminar “los llamados cuellos de botella” del plan. [7]

El editorial de febrero de 1966, “Las favelas y la ciudad”, declaraba: “No está permitido seguir razonando solo en términos de construir casas y casas unifamiliares en un vano intento de resolver la situación de una población que vive en condiciones infrahumanas”. El editorial de mayo de 1966, “Los arquitectos y la vivienda”, declaraba que, si bien los arquitectos “no estaban de acuerdo con algunas de las propuestas de la ley que creó el Banco Nacional de Habitação, cuando se aprobó en el Congreso, nunca dejaron de reconocer que este diploma legal podría dar lugar a condiciones favorables para abordar el problema de la vivienda en Brasil”. Sin embargo, los arquitectos señalaron la “preponderancia flagrante de las medidas financieras dictadas por la ley sobre lo demás”, como un factor de riesgo para el éxito del programa.

“Así, ven los arquitectos con preocupación el desarrollo de programas habitacionales que, al dejar de considerar las múltiples raíces del problema, vendrán a constituirse en elementos agravantes de la crisis residencial y a convertirse, incluso, en obstáculo al desarrollo armonioso de nuestras áreas urbanas” ²⁸.

Consideraciones finales

Nuestro objetivo fue presentar la participación de arquitectos brasileños en los procesos de formulación de políticas brasileñas de vivienda en la década de 1960. Nuestra investigación estuvo apoyada, principalmente, en editoriales y artículos de las revistas *Guanabara* y *Arquitetura*, publicaciones periódicas editadas por el IAB. Estas revistas reflejaron el pensamiento urbano de los arquitectos en ese periodo, revelando una categoría profesional comprometida con el cumplimiento de su función con la comunidad y con el desarrollo del país. Esos valores son fundamentales para la preservación de la memoria, como afirma el arquitecto Marcos Konder:

“Hubo una intensa lucha contra la forma en que fue estructurado el BNH. Según las normas del banco, eran las empresas contratadas las que se encargaban de todo, incluso de los proyectos arquitectónicos, que nosotros pensábamos, con razón, que debían ser elaborados por arquitectos. Esto, además de dejar a los arquitectos en segundo plano, hacía que los contratistas se quedaran con el dominio total del proceso desde el proyecto hasta el final de la obra (...) Esta fue una gran lucha del IAB, infelizmente, perdida (...) todo está registrado en la revista *Arquitetura*.” ²⁹

Las revistas registran cómo los arquitectos buscaron participar activamente en los procesos de formulación de políticas de vivienda en Brasil, particularmente durante el gobierno del presidente João Goulart, con la celebración del *Seminário Quitandinha*, dentro del proyecto de preparación de las *Reformas de Base*. Como explica Konder, la creación del BNH, resultado del nuevo régimen que se establecería en 1964, mantuvo a los arquitectos alejados del proceso de toma de decisiones, aunque se reconocen las similitudes entre la nueva política de vivienda y las propuestas presentadas en el S.HRu.

06 | La participación del *Instituto de Arquitetos do Brasil* en las políticas habitacionales brasileiras de los años 1960 _Marina Lage da Gama Lima

El artículo presenta cómo el Instituto de Arquitectos de Brasil (IAB) participó en los procesos de elaboración de políticas públicas de vivienda en Brasil en la década de 1960 utilizando como fuente principal informes de las revistas especializadas *Guanabara* (1961-1962) y *Arquitetura* (1962-1968).

También intentamos demostrar la hipótesis de que la instalación del régimen militar en Brasil llevó a la eliminación de los arquitectos del IAB de los procesos de toma de decisiones de las políticas de vivienda, una práctica que el Instituto había contruido y en la que había profundizado en los gobiernos anteriores al golpe de 1964.

Palabras clave

Instituto de Arquitetos do Brasil, políticas habitacionales, década de 1960, revistas de arquitectura

06 | The participation of the Brazilian Architects Institute in Brazilian housing policies in the 1960s _Marina Lage da Gama Lima

The article presents how the Brazilian Architects Institute (IAB) participated in the processes of elaboration of Brazilian public housing policies in the 1960s, using as primary source mainly reports from the specialized architecture magazines *Guanabara* (1961-1962) and *Arquitetura* (1962-1968).

We also tried to demonstrate the hypothesis that the installation of the military regime in Brazil led to the removal of IAB architects from the decision making processes of housing policies, a practice that had been sewn and deepened by the Institute in the governments prior to the 1964 coup.

Keywords

Brazilian Architects Institute, housing policies, 1960s, architecture magazines

06 | La participación del *Instituto de Arquitetos do Brasil* en las políticas habitacionales brasileiras de los años 60 _Marina Lage da Gama Lima

ABREU, Maurício. *Evolução urbana do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: IPLANRIO, 1987.

ARQUITETURA n° 12. Estado da Guanabara: Instituto dos Arquitetos do Brasil, 1963.

ARQUITETURA n° 13. Estado da Guanabara: Instituto dos Arquitetos do Brasil, 1963.

ARQUITETURA n° 15. Estado da Guanabara: Instituto dos Arquitetos do Brasil, 1963.

ARQUITETURA n° 37. Estado da Guanabara: Instituto dos Arquitetos do Brasil, 1966.

ARQUITETURA n° 44. Estado da Guanabara: Instituto dos Arquitetos do Brasil, 1966.

ARQUITETURA n° 47. Estado da Guanabara: Instituto dos Arquitetos do Brasil, 1966.

ARQUITETURA n° 48. Estado da Guanabara: Instituto dos Arquitetos do Brasil, 1966.

ARQUITETURA n° 82. Instituto de Arquitetos do Brasil 2014, [edição especial].

BOBBIO, Nabil. *Direita e esquerda. Nogueira*, 3ª ed. São Paulo: UNESP, 2001.

BONDUKI, Nabil.; KOURY, Ana Paula. "Das reformas de base ao BNH. As propostas do Seminário de Habitação e Reforma Urbana", *Arquitextos*, n° 120. São Paulo: Vitruvius, 2010. <https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.120/3432>

Brasil, Mensagem Presidencial ao Congresso Nacional, março de 1963.

Brasil, Mensagem Presidencial ao Congresso Nacional, março de 1964.

Brasil, Decreto n° 50.488 de 25 de abril de 1961.

FRANCISCONI, Jorge Guilherme. "Seminário de Quitandinha e Q+50: resultado, avaliação e desafios atuais", *Arquitextos*, año 14, n° 160. São Paulo: Vitruvius 2013. <https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/14.160/4880>

FREIRE, Américo.; OLIVEIRA, Lúcia Lippi. *Novas Memórias do Urbanismo Carioca*, Rio de Janeiro: FGV, 2008.

GUANABARA, n° 1. Estado da Guanabara: Instituto dos Arquitetos do Brasil, 1961-1968.

KORNID, M.A.; MONTEIRO, D.P. *O movimento sindical urbano e o papel do CGT*. Rio de Janeiro: Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, (s/d). https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/NaPresidenciaRepublica/O_movimento_sindical_urbano_e_o_CGT, acessado em 04/04/2018.

KOURY, Ana Paula. "A política urbana e a questão social: Quitandinha, o que restou?", *Arquitextos*, año 14, n° 159. São Paulo: Vitruvius, 2013. <https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/14.159/4846>

LEME, Maria Cristina. *Urbanismo no Brasil. 1895-1965*. São Paulo: FUPAM/FAUUSP, 1999.

MARTINS, Rafaela. "A concepção habitacional a partir dos discursos técnicos: o Primeiro Congresso de Habitação (1931) e a Jornada da Habitação Econômica (1941)", *Revista Espacialidades*, vol. 4, n° 3. [online]. 2011.

OLIVEIRA, Lúcia Lippi. "Mobilização política e arquitetura". En: LOPES, A. H.; VELLOSO, M. P. V.; PESAVENTO, S. J. (Eds.). *História e linguagens: texto, imagem, oralidade e representações*. Rio de Janeiro: 7letras, 2006.

RIBEIRO, Cecília.; PONTUAL, Virgínia. "A reforma urbana nos primeiros anos da década de 1960", *Arquitextos*, año 10, n° 109, São Paulo: Vitruvius, 2009.

VENTURA, Zuenir. *1968-O ano que não terminou*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988.

Brasil, Decreto n° 4.230 de 21 de agosto de 1964.